

**YOSH OFISERLARDA LIDERLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING
PSIXOLOGIK ASOSLARI**

**PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOP LEADERSHIP
QUALITIES IN YOUNG OFFICERS**

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИВАТЬ ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА У
МОЛОДЫХ ОФИЦЕРОВ**

Shermatov Fayzullo Toshfillayevich

*Toshkent amaliy fanlar universiteti psixologiya kafedrası v.b. professori psixologiya fanlari
doktori (DSc), (Tel:90 288 56 57)*

Tuychiyeva Saodat Melekuziyevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti psixologiya kafedrası mudiri

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada yosh ofitserlarda milliy g‘urur, jangovar ruh hamda harbiy vatanparvarlik tuyg‘ularini yanada takomillashtirish hamda ularni munosib tarbiyalash, ta‘lim-tarbiya tizimini rivojlantirish, uzluksiz harbiy ta‘lim tizimida professional boshqaruv organlaridagi harbiy kadrlarini tayyorlashdagi muammolarini tadqiq etishning tanqidiy taxlili asosida tayyorlandi. Maqolada muallifning ko‘p yillar davomida olib borgan ilmiy va amaliy tajribalariga suyangan holda o‘tkazilgan emperik tadqiqot tahlillari natijasidagi fikrlar atroflicha bayon etilib o‘z takliflarni mantiqiy bayon etgan.

Kalit so‘zlar: professional kompetensiya, ijtimoiy-psixologik kompetensiya, autopsixologik kompetensiya, kognitiv kompetensiya, lider qobiliyati, baholashning ekspert usullari, o‘rta va quyi bo‘g‘in ofitserlari, kasbiy-professional sifatlar, professional mutaxassislik sifatlar, muloqotmandlik.

Annotation: In this scientific article, a critical analysis of the problems of further improvement of national pride, fighting spirit and military patriotism in future officers and their proper education, development of the education system, training of military personnel in professional management bodies in the system of continuous military education. Prepared based on in the article, based on the author’s many years of scientific and practical experience, the opinions as a result of the empiric research analysis are detailed and this proposais are logically presented.

Key words: professional competence, social -psychological competence, self-psychological competence, cognitive competence. leadership skills, expert methods of assessment, middle and lower level officers, professional qualities professional specialty qualities, communication

Аннотация: В данной научной статье проведен критический анализ проблем дальнейшего повышения национальной гордости, боевого духа и воинского патриотизма у молодых офицеров, и их надлежащего воспитания, развития системы образования, подготовки военнослужащих в профессиональных органах управления в системе непрерывного военного образования. В стати, основанной на многолетнем научно-практическом опыте автора,

детализируются мнения, полученные в результате анализа эмпирического исследования, и логично излагаются его предложения.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, социального-психологическая компетентность, самопсихологическая компетентность, когнитивная компетентность
возможность адепт, экспертный методы оценки, средний и низкий уровне, профессионально-специальные качества, коммуникабельность

Jahondagi harbiy-siyosiy vaziyat hamda mintaqalardagi qarama-qarshilik, ziddiyat va nizolar, xalqaro terrorizm xavf-xatarlari tobora kuchayib borayotgan bugungi kunda, ko‘plab rivojlangan davlatlar armiyalaridagi harbiy xizmatchilarning axloqiy-ruhiy holati, jangovar shayligi va tayyorgarlikni ta‘minlash maqsadida harbiy xizmatchilarni zamonaviy qurol-aslaha va harbiy texnikalar hamda harbiy-professional bilim va ko‘nikmalar bilan qurollantirishga asosiy e‘tibor berilmoqda. Harbiy xizmatchilarni o‘quv va jangovar faoliyatda yuzaga keladigan ekstremal vaziyatlarda ularning ruhiy barqarorligini ta‘minlash bo‘linmalarni moxirona boshqarish hamda o‘zlariga ishonib topshirilgan qurol-aslaha va harbiy texnikalardan samarali foydalanish uchun liderlik xususiyatlari o‘ta muhim omil hisoblanadi.

Shu jihatdan mamlakatimizning Qurolli Kuchlarida kichik bo‘g‘indagi yosh ofitserlarda bo‘linmalarnimoxirona boshqarishda liderlik xususiyatlari dinamikasini psixologik jihatlarini o‘rganish dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Muammoning o‘rganilganlik darajasiga e‘tibor bersak, g‘arb olimlari ishlarida rahbarlik va liderlik masalalari, xususan, komandirning shaxsiy sifatleri, ularning boshqaruv faoliyatidagi o‘rni masalasi, sharq mutafakkirlarining rahbar shaxsi masalalari bo‘yicha qarashlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Ayniqsa, har qanday rahbarlikda muhim element hisoblangan liderlik fenomeniga, uning boshqaruv faoliyati bilan hamohang rivojlanib borishiga e‘tibor qaratilgan.

Liderlik maxsus ijtimoiy-psixologik fenomen bo‘lib, u individual va guruhij ijtimoiy-psixologik omillarga bog‘liq. “Lider” so‘zi inglizchada to lead so‘zi bilan ifodalangan bo‘lib, u ergashtirmoq degan ma‘noni anglatadi. Demak, lider – bu yetaklovchi, oldinda yuruvchi, degan ma‘noni bildiradi. Liderlikka maqsadga erishishga yo‘nalgan guruhij faollikka ta‘sir ko‘rsatish jarayoni sifatida, guruh faoliyatini koordinatsiya qilish va boshqarish bo‘yicha liderning konkret harakatlari sifatida ham ta‘riflashadi. Xulosa qilish mumkinki, liderlik – bu lider, uning izdoshlari va turli xil vaziyat o‘zgaruvchilarining funksiyasi hisoblanadi.

Liderlik fenomenida mavjud quyidagi tarkibiy elementlarni farqlash mumkin, bular: lider, izdoshlar guruhi, liderning faoliyati, guruh va izdoshlar o‘zaro ta‘siri sharoitlari.[1]

Liderlikni ilmiy o‘rganish N.Makiavellining 1517 yilda yozilgan “Podshoh” asari bilan boshlangan, deb hisoblanadi.[4] XX asrning birinchi yarmida tadqiqotchilar o‘z e‘tiborlarini “buyuklik sifatlariga” qaratib, mashhur siyosiy va davlat liderlari qilgan ishlarni tahlil qilish bilan mashg‘ul bo‘ldilar. Aqliy va jismoniy qobiliyatlarga qo‘shimcha ravishda o‘z-o‘ziga ishonch, hokimiyatga intilish, muvaffaqiyatga bo‘lgan ehtiyoj, o‘z-o‘zini ro‘yobga chiqarish ehtiyoji, ustunlikka bo‘lgan ehtiyoj kabi shaxs sifatleri bo‘lishi kerakligi ta‘kidlandi. Lider xulq-atvori modellari va liderlik sifatleri “jamlanmasi” vaqt o‘tishi bilan bir necha bor o‘zgardi. F.Kayleyl tomonidan ishlab chiqilgan “Yuksak Odam Nazariyasi”da lider bo‘ladigan odamlar azaldan ularga liderlik pozitsiyasini egallashga yordam beradigan ma‘lum bir sifatlar yig‘indisiga ega bo‘ladilar, deb hisoblandi.[2]

O‘rganilayotgan muammo yuzasidan mavjud ilmiy adabiyotlar tahlilidan shu narsa ko‘rinadiki, jamiyat rivojlana borgan sari undagi shaxslararo munosabatlar tizimi mukammallasha borishi boshqaruv madaniyatining ham shakllanishiga olib kelgan. Ayniqsa, olimlar tomonidan liderlik, rahbarga qo‘yiladigan talablar, boshqaruv turlari va ularning afzallik tomonlari kabi masalalar bo‘yicha yetarlicha ilmiy qarashlar ishlab chiqilgan va amaliyotda qo‘llash uchun taklif etilgan bo‘lib, bu ilmiy ma‘lumotlar maqolamizda tadqiq etilayotgan muammo nuqtai nazardan tahlil etilgan.[3]

Bo‘lajak ofitserlarda boshqaruv ko‘nikmalari shakllanishining o‘ziga xos psixologik jihatlari boshqaruv psixologiyasida rahbar shaxsi va faoliyatini rahbarning boshqaruv jarayoni samaradorligiga, o‘z ijtimoiy rollari va vazifalarini bajarishga sezilarli ta‘sir ko‘rsata oladigan psixologik jihatlarni aniqlash nuqtai nazaridan o‘rganganligi va shu jihatdan ham komandirning xizmat faoliyatini samaradorligini oshiruvchi omil nuqtai nazaridan qarab kelinishi alohida ta‘kidlangan.

Maqolamizda bo‘lajak ofitserlarda boshqaruvni samarali tashkil etish uchun zarur jihatlari, sifatlar va kompetensiyalarni aniqlashga harakat qildik.

Komandirning xizmat faoliyati juda ko‘p qirrali va u barcha shaxsiy imkoniyatlarini namoyon qilishini talab etadi. Komandir bajaradigan ijtimoiy rollar jamlanmasi ham rang-barang, u ham boshqaruvchi, ham shaxsiy tarkibning tarbiyachisi, ma‘lum bir faoliyat sohasida mutaxassis, ekstremal vaziyatlarda nizolar va tortishuvlarda hakam va boshqalar. Uning faoliyati asosan intellektual xarakter kasb etib, boshqaruv qarorlarini qabul qilish bilan yakunlanadi. Bularning barchasi boshqaruv faoliyatini o‘rganishni tizimli tashkil etishni taqozo etadi.

Odatda yosh ofitserlar xizmat faoliyatini boshlayotganda aksariyat hollarda odatda bu faoliyatga biron-bir maxsus tayyorgarliksiz kirishadi. Natijada uning boshqaruv sohasidagi bilimlari shaxsiy tajribasi jarayonida shakllanadi. Bu jihatni o‘rganish, aniqlash natijasidagina yosh ofitserning rahbarlikka tayinlashni amalga oshirish orqali boshqaruv faoliyatini samarali tashkil etish mumkin. [4]

Chunki aynan liderlik sifatlariga ega bo‘lgan komandirgina harbiy xizmatchilarni yangi g‘oyalarga undaydi, shaxsiy tarkibda faollik va tashabbuskorlik yuzaga keltiradi, o‘z buyunuvchilariga unga nisbatan ishonch, unga bo‘ysunish yuzaga kelishi tufayli bo‘linmada qo‘yilgan vazifalarni samarali bajarilishiga erishiladi. Shu jihatlarni hisobga olgan holda biz tadqiqotimizda “Lider” testidan foydalangan holda bo‘lajak ofitserlarda liderlik sifatlarini qay darajada ifodalanganligi, bu sifatarni rivojlantirish imkoniyatlari nuqtai nazaridan o‘rgandik. Tadqiqotimizda 90 nafar Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti 5-bosqich kursantlari ishtirok etdi. Olingan natijalar ko‘rsatkichlari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan. [5]

1-jadval

Liderlik ifodalanganligi darajalari bo‘yicha bo‘lajak ofitserlardagi ko‘rsatkichlari

Liderlik ifodalanganligi darajalari	Sust ifodalangan	O‘rtacha ifodalangan	Kuchli ifodalangan	Diktatorlik darajasida
Respondentlar soni	17 ta (18%)	62 ta (68%)	18 ta (20%)	2 ta (3%)

Jadvaldagi natijalardan ko‘rinib turganidek, 17 ta sinaluvchida (18 %) liderlik sust ifodalanganligi namoyon bo‘lmoqda. Ushbu 17 ta sinaluvchining o‘ntasi IT mutaxassisligida, uchtasi Axborotlarni kriptografik himoyalash va maxsus aloqa, ikkitasi intellektual tizimlar, bittasi Axborot texnologiyalari va dasturiy injiniring, bittasi Havo xujumidan mudofaa va zenit-raketa qo‘shinlari, ya‘ni bo‘lajak komandirlarda qattiq qo‘llik bo‘lishini nazarda tutmaydigan sohalar bo‘lib, kasbiy faoliyat sohasi ham rahbarda liderlik ifodalanganlik darajasiga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin, degan ehtimolni yuzaga keltiradi.

Yosh ofitserlarning aksariyatida (62 tasi – 68%) liderlik o‘rtacha darajada ifodalanganligi namoyon bo‘lmoqda. Ularda mustaqil komandir yoki boshliq o‘rinbosari bo‘lib ishlashi bilan liderlikning ifodalanganlik darajasi o‘rtasida bog‘liqlik ko‘rinmadi. Bu holat liderlik namoyon bo‘lishi darajasi komandir egallagan lavozim bilan emas, balki ko‘proq rahbarlikda ishlayotgan muddati bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, degan ehtimolni kuchaytiradi.

Sinaluvchilarning 18 tasi (20%)da liderlik kuchli darajada ifodalanganligini ko‘ramiz. Bu holat liderlikning ifodalanganlik darajasi kasbiy faoliyat bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin, degan farazni ilgari surish imkonini beradi. Chunki bunday ko‘rsatkichni namoyon qilayotgan toifadagi barcha rahbarlarning faoliyati qat‘iylikni, harbiy jamoada o‘z so‘zini o‘tkaza olishni, o‘z fikrida qattiq

turishni talab qiladi. Bo‘lajak ofitserlarning toifasiga kiruvchi sinaluvchilardan faqat 2 nafari (3%)da diktatorlikka moyillik borligi namoyon bo‘ldi. [5]

Demak, boshqaruv faoliyati davomida bo‘lajak ofitserlarning kompleks o‘rganilishi va natijalardan ularning doimiy xabardor bo‘lib borishlari komandirning o‘z-o‘ziga nisbatan ob‘ektiv munosabatda bo‘lishiga olib keladi. Tadqiqotimizda olingan empirik ma‘lumotlar va ilmiy natijalar tahliliga asoslangan va ularni umumlashtirgan holda bo‘lajak ofitserlarda boshqaruv ko‘nikmalari va qobiliyatlarini rivojlantirishning quyidagi taklif etishimiz mumkin.

Yosh ofitserlarni lavozimlarga tayinlash jarayonida ularni “Lider” testi orqali o‘rganish va natijalarga ko‘ra lavozimga tavsiya etish. Bu jarayon ikki tomonlama bo‘lib, yosh komandirlarni tanlab olib lavozimga tayinlangach, test natijali bilan u tanishtirilishi zarur. Bu yosh ofitserlarga o‘z boshqaruv faoliyatini qay tarzda davom ettirishi kerakligi to‘g‘risida fikrlab o‘z-o‘ziga baho berish imkonini beradi. Ma‘lum bir muddat o‘tgach (yarim-bir yil oralig‘ida) tayinlangan yosh rahbarlarni “O‘z cheklanganliklarini tahlil qilish” (“Siz o‘zingiz”) va “O‘z cheklanganliklarini tahlil qilish” (“Ishingiz”) testlari orqali o‘rganish va olingan natijalar tahlili bilan yosh ofitserlarni tanishtirilishi maqsadga muvofiq. Komandir o‘z ustida ishlashni boshlar ekan, albatta ma‘lum muddat oralig‘ida u o‘zining liderlik qobiliyatlari rivojlanib borishi dinamikasidan xabardor bo‘lishini ta‘minlash maqsadda yosh ofitserlarni “Professional muhim sifatlar” testi orqali o‘rganish va olingan natijalarni oldingi metodikalar natijalari bilan qiyosiy umumlashtirgan holda yosh ofitserlarga boshqaruv - professional yo‘nalishda “O‘z-o‘zining rahbarlik mahoratini rivojlantirish dasturi”ni ishlab chiqishda yordamlashish (mutaxassis psixolog yordamida) amalga oshirish lozim.

Keyingi bosqichda yosh rahbarlarning boshqaruv imkoniyatlari “Ekspert baholash metodikasi” orqali o‘rganib boriladi (bu orqali rahbarning o‘z-o‘ziga bo‘lgan munosabatiga ob‘ektiv qarashi imkoniyati yaratiladi) va ofitserning olingan natijalar bilan tanishtirib boriladi. Zarur hollarda olingan natijalarga asoslangan holda “O‘z-o‘zining rahbarlik mahoratini rivojlantirish dasturi”ga qo‘shimchalar kiritib boriladi. Bunday kompleks yondashuv yosh ofitserlarning boshqaruvchilik faoliyati davomida uzluksiz amalga oshirilib borilishi maqsadga muvofiq. [5]

Xulosa o‘rnida

Liderlik kompetensiya shu nuqtai nazardan shaxs umumiy madaniyatining shunday yo‘nalishiki, unga faqat mutaxassisligiga taalluqli bo‘lgan bilimlardan tashqari, shu bilimlarning hosil bo‘lish yo‘llari va malakalarning takomillashuvini ta‘minlovchi psixologik jarayonlar va holatlarni bilishni ham taqozo etadi. Bu psixologiyada bilish jarayonlari, ularning mohiyati va kechishini anglash demakdir. Olib borilgan izlanishlar yuqori, o‘rta hamda quyi bo‘g‘in ofitserlarining qaror qabul qilish jarayoniga salbiy ta‘sir etuvchi ayrim ijtimoiy-psixologik omillar va unga tegishli ko‘rsatkichlar muzokaralar jarayonining muhim ijtimoiy-psixologik fenomen ekanligini ma‘lum bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- [1] Bazarov T.Yu. “Upravleniye personalom”: uchebnik. –M.: Izdatelskiy tsentr “Akademiya”, 2015.
- [2] Boymurodov N. “Rahbar psixologiyasi”. T.: “Yangi asr”, 2007.
- [3] Karimova V.M. “Psixologiya”: O‘quv qo‘llanma. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. “O‘AJBNT” markazi, 2002.
- [4] Makiavelli N. Gosudar. 1990.
- [5] F.Shermatov. A.Beknazarov. “Bo‘lajak ofitserlarda liderlik psixologiyasi”. Darslik.– T.: AKT va AHI, 2022.
- [6] Qosimova D.S. “Boshqarish nazariyasi”: O‘quv qo‘llanma. – T.: TDIU, 2007.